

ESPAÇO ABERTO

Extrato Da Conta Corrente, CTPS e Declaração De Pobreza Como Meio De Garantir Um Direito Constitucional

Publicado em 26.12.2025 às 15:12

Autor: Alan Duarte Villas Boas

Data de Produção: 10/12/2026

Os artigos postados neste canal são apresentados por associadas e associados e refletem visões, análises e opiniões pessoais, não correspondendo, necessariamente, ao posicionamento da AASP.

I – Introdução

Como a exceção tornou-se regra? Em que momento os direitos e garantias fundamentais deixaram de ser pressupostos inegociáveis para se tornarem “favores” condicionados à demonstração de carência? No Brasil, o acesso à justiça, especialmente por meio da gratuidade judiciária, tem sido cada vez mais condicionado a obstáculos formais que negam sua essência constitucional.

A simples declaração de hipossuficiência, prevista como suficiente pela legislação processual, tornou-se objeto de “suspeita sistemática”, e

Posso te ajudar?

Em um país estruturalmente desigual, essa prática não apenas contraria a **Constituição Federal**, como também reforça a exclusão daqueles que mais necessitam da proteção jurisdicional do Estado.

II – A Normativa Constitucional e Processual: Regra ou Ficção?

A **Constituição Federal** de 1988, em **seu artigo 5º, inciso LXXIV**, estabelece que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos”. O **Código de Processo Civil**, por sua vez, nos **artigos 98 a 102**, trata da gratuidade judiciária com base no princípio da boa-fé e na **presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza** (art. 99, § 3º).

Contudo, a **prática forense impõe uma lógica inversa**; a parte é presumida financeiramente capaz, **até que prove sua indigência** com provas detalhadas e, muitas vezes, **vexatórias**. Tal inversão representa um descompasso entre norma e realidade, violando a função garantista do direito processual.

III – O Tema Repetitivo 1178/STJ: Tentativa de Correção de Rumo

O Superior Tribunal de Justiça fixou as diretrizes, Tema Repetitivo 1178, na tentativa de **uniformizar a concessão da justiça gratuita** e reafirmar os **princípios constitucionais e processuais envolvidos**. Três teses foram estabelecidas;

1. Vedação de critérios **objetivos automáticos**: é proibido indeferir o pedido de gratuidade com base exclusiva em parâmetros como renda mensal ou salário fixo.

2. Dever de **fundamentação e contraditório**: caso o juiz identifique elementos nos autos que afastem a **presunção de hipossuficiência**, deve oportunizar ao requerente a apresentação de provas, indicando de forma fundamentada as razões para tanto (art. 99, § 2º do CPC).

3. **Critérios objetivos apenas como complemento**: somente após a diligência e o contraditório, é permitido o uso de critérios objetivos em caráter suplementar, nunca como justificativa única para o indeferimento.

institucional e do **formalismo excludente** permanece dominante no cotidiano judiciário.

IV – Acesso à Justiça: Princípio Constitucional ou Burocracia Disfarçada de Legalidade?

O direito de ação não é um luxo. É o exercício legítimo de cidadania por meio do modelo processual previsto na **Constituição**. Acesso à ordem jurídica justa, como bem define Marinoni, significa *“assegurar a todos, sem distinções econômicas ou formais, o direito de pleitear a tutela jurisdicional do Estado por meios adequados, céleres e eficazes”*.

A exigência de comprovações excessivas, **como contracheques, extratos bancários, histórico de carteira de trabalho** e, por vezes, declarações de terceiros, não apenas burocratiza o processo, como inviabiliza o acesso de muitos que sequer possuem recursos para reunir essa documentação. **A formalização da miséria** como pré-requisito para o exercício de um direito é, no mínimo, **um paradoxo institucional**.

Enquanto o cidadão comum precisa **atestar sua pobreza por escrito, com “firma reconhecida”, pelo advogado**, grandes conglomerados econômicos operam com regimes jurídicos que blindam seu patrimônio e facilitam o acesso ao Judiciário.

A ironia não escapa; **talvez o inventário de um bilionário** como **Silvio Santos**, considerando o **ITCMD de 4%**, alíquota de São Paulo, **financiasse milhares de acessos gratuitos**, justamente aqueles que são negados todos os dias a cidadãos sem recursos, barrados por exigências documentais.

Mas a pergunta que se faz é? **Cadê o inventario do Silvio Santos (exemplo hipotético)?**

Mistério jurídico...

V – Violência Simbólica e Estrutura Social: Uma Leitura a partir de Bourdieu

Bourdieu. O autor identifica na “*violência simbólica*”, a capacidade dos sistemas sociais de **imporem estruturas arbitrárias** como se fossem **naturais e legítimas**.

Assim, o sistema jurídico, ao exigir do **hipossuficiente a comprovação formal da miséria**, exerce uma forma de **coerção simbólica legitimada institucionalmente**.

Segundo Bourdieu, os “*habitus*”, esquemas de percepção, ação e pensamento socialmente construídos, moldam a forma como os agentes atuam no campo jurídico.

O Judiciário, enquanto espaço de poder simbólico, contribui para a manutenção das estruturas de dominação ao exigir do cidadão comum uma performance burocrática que naturaliza sua exclusão.

Ao mesmo tempo em que **os “agentes” são produtos da estrutura social**, também são **produtores dela**. Dessa forma, o juiz que nega gratuidade com base em um extrato de **R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)** mensais, não apenas aplica a lei: ele reproduz uma lógica de **exclusão disfarçada de legalidade**.

VI – Conclusão

O acesso à justiça gratuita não pode ser tratado **como favor**, tampouco como **exceção**. Trata-se de **uma garantia constitucional** que visa permitir a concretização do Estado Democrático de Direito.

Exigir que o cidadão, comprove, em detalhes, **sua condição de miserabilidade** para que possa **exercer o direito** de ação é uma distorção inaceitável. Mais grave ainda é a **seletividade** com **que essa exigência** é aplicada; enquanto os mais vulneráveis são submetidos a rigorosos

A **Constituição** deve ser regra, não enfeite. E o Judiciário, se quiser realmente ser instrumento de justiça, precisa **aprender a confiar menos nos papéis e mais nas pessoas**.

A igualdade processual não se alcança com exigências cartoriais, mas com a sensibilidade constitucional humana.

Alan Duarte Villas Boas

Minibio: Advogado com atuação em Direito Civil e de Família. Pós-graduado em Direito das Sucessões e Direito Processual Civil. Autor de TCC sobre Nietzsche e o Direito, orientado por Edgar Solano (Univap), com banca de Luiz Carlos Andrade de Aquino.

Espaço Aberto

ESPAÇO ABERTO

Compartilhe:

ESPAÇO ABERTO

Locação por plataformas digitais em condomínios residenciais: limites entre o direito de propriedade e o interesse coletivo

ESPAÇO ABERTO

A crise de identidade do judiciário

ESPAÇO ABERTO

A Responsabilidade Civil diante da Capacidade da Inteligência Artificial de Replicar Identidades Humanas: Deepfakes, Avatares e Clonagem de Voz

ESPAÇO ABERTO

Dois pesos, duas medidas: a dualidade da inteligência artificial no cenário jurídico brasileiro

Telefones e Endereços

Sobre a AASP

Produtos & Serviços

Cultural

Aplicativo AASP

Agilidade no seu dia a dia

[Política de Privacidade](#)

[Mapa do Site](#)

AASP tem compromisso com o futuro sustentável!

